

MAKTABGACHA TA'LIMDA O'QUV-TARBIYA JARAYONINI KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA SHAKLLANTIRISH

Qodirova Nafisa Mavjudovna

Xalqaro Nordik Universiteti

Fayzullayeva Dilfuza Mirakbarovna

p.f.n., dotsent,

Universitet 2-kurs magistori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14800815>

Annotatsiya: mazkur maqolada maktabgacha ta'limda o'quv-tarbiya jarayonini kompetensiyaviy yondashuv asosida shakllantirishning ahamiyati va usullari, kompetensiyaviy yondashuv asosida bolalar shaxsiy sifatlarini rivojlantirish, mustaqil fikrlash va ijodiy faoliyatga jalb etish imkoniyatlarini kengaytirishi haqida ma'lumot keltirilgan.

Kalit so'zlar: kompetensiya, mahorat, shaxsiy, kasbiy, qobiliyati, salohiyat, kompetentlik, ko'nikma, malaka, kasbiy faoliyat, perseptiv qobiliyat, faollik, muvaffaqiyat, bilim, malaka,

Maktabgacha ta'lim tizimi bolalar rivojlanishining dastlabki bosqichi bo'lib, shaxsning keyingi yillaridagi intellektual, ijtimoiy va ma'naviy shakllanishiga asos yaratadi. Bugungi kunda ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish zarurati ortib bormoqda. Chunki bu yondashuv nafaqat bilimlarni o'rgatish, balki bolalarda hayotiy ko'nikmalar va muammolarni mustaqil hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan.

Mazkur masala O'zbekistonning 2030-yilgacha bo'lgan ta'lim strategiyasi va milliy dasturlarida alohida o'rin egallaydi. Shuningdek, maktabgacha ta'limda bolalarning qiziqishlarini inobatga olib, o'qitish va tarbiyalash jarayonlarini yangi usullar asosida tashkil etish dolzarb vazifadir. Shu bois, kompetensiyaviy yondashuv asosida o'quv-tarbiya jarayonini shakllantirish masalalarini ilmiy jihatdan o'rganish muhim ahamiyatga ega.

Bizga ma'lumki, maktabgacha ta'lim tashkilotlari "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi asosida ta'limiy faoliyatlar olib boriladi. Davlat o'quv dasturi esa kompetensiyaviy yondashuvga asoslanganligidan barchamizning xabarimiz bor. Maktabgacha ta'limda barcha faoliyat turlari bola kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan.

Adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, kompetensiyaviy yondashuv bolalarda nafaqat bilimlarni o'zlashtirish, balki ularni real hayotda qo'llash, muloqot qilish va muammolarni hal etish qobiliyatlarini shakllantirishga yo'naltirilgan. Shu bilan birga, tadqiqotlar ta'lim-tarbiya jarayonida ijodkorlik,

ijtimoiy va madaniy kompetensiyalarni rivojlantirishning dolzarbligini ta'kidlaydi.

“Maktabgacha ta’limda o’quv-tarbiya jarayonini kompetensiyaviy yondashuv asosida shakllantirish” mavzusidagi akademik darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya ishimizda tizimli yondashuv asos qilib olindi, bu esa o’quv-tarbiya jarayonini barcha bosqichlarida bir-biriga bog’liq bo’lgan elementlar sifatida o’rganishni nazarda tutadi. Ish davomida quyidagi metodlar qo’llanildi:

- **Nazariy tahlil** – kompetensiyaviy yondashuvning pedagogik asoslarini o’rganish uchun adabiyot va normativ hujjatlar tahlil qilindi.
- **Eksperimental usul** – maktabgacha ta’lim tashkilotlarida yangi metodik yondashuvlar sinovdan o’tkazildi.
- **Sotsiologik tadqiqotlar** – o’qituvchilar, ota-onalar va bolalar orasida so’rovnomalar o’tkazilib, olingan ma’lumotlar tahlil qilindi.
- **Taqqoslash va monitoring** – an’anaviy va kompetensiyaviy yondashuvning samaradorligi solishtirildi.

Tadqiqot metodologiyasi orqali kompetensiyaviy yondashuv asosida o’quv-tarbiya jarayonining samaradorligini aniqlash hamda uning amaliyotga joriy etish bo’yicha tavsiyalar ishlab chiqishga erishildi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta’lim berishda kompetensiyaviy yondashuv 5 ta soha kompetensiyasi va tayanch kompetensiyalarini o’z ichiga oladi. 5 ta soha kompetensiyasiga quyidagilar:

- “Jismoniy rivojlanish va sog’lom turmush tarzini shakllantirish” sohasi kompetensiyalari,
- “Ijtimoiy-hissiy rivojlanish” sohasi kompetensiyalari,
- “Nutq, muloqot, o’qish va yozish malakalari” sohasi kompetensiyalari,
- “Bilish jarayonining rivojlanishi” sohasi kompetensiyalari,
- “Ijodiy rivojlanish” sohasi kompetensiyalari mavjud.

Tayanch kompetensiyalarga esa quyidagilar:

- Kommunikativ kompetensiya - turli xil vaziyatlarda muloqotdan o’rinli foydalana bilish ko’nikmasi,
- Ijtimoiy kompetensiya - hayotiy vaziyatlarda kattalar va tengdoshlar bilan muloqotda axloq qoidalari va me’yorlariga rioya qilgan holda o’zini tutish mahorati,
- Shaxsiy “Men” kontsepsiyasini qurish,

➤ Bilish kompetensiyasi - atrof-olamni ongli ravishda idrok qilish, anglash va olingan bilim, ko'nikma, malaka va qadriyatlardan faoliyatda, amaliyotda qo'llay olish, vazifalarni hal qilish uchun foydalanishdan iboratdir.

Maktabgacha ta'limda o'quv-tarbiya jarayonini kompetensiyaviy yondashuv asosida shakllantirish dolzarb va ko'p qirrali masala hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kompetensiyaviy yondashuv nafaqat bolalarda bilim va ko'nikmalarni rivojlantirishga, balki ularning hayotiy vaziyatlarda mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va o'zini namoyon etish qobiliyatlarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Amaliy tajribalar davomida an'anaviy yondashuvlar bilan taqqoslaganda, kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar bolalarning qiziqishini oshirish va faol ishtirokini ta'minlashda samarali ekanligi aniqlandi. Masalan, rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlar yaratish va guruhda ishlash kabi metodlar bolalarda ijodkorlikni rivojlantirish va ijtimoiy ko'nikmalarni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi.

Shu bilan birga, kompetensiyaviy yondashuvni amaliyotga joriy etishda ba'zi qiyinchiliklar aniqlandi. Xususan:

1. Tarbiyachilarning yangi metodik yondashuvlarni to'liq tushunishi va qo'llash ko'nikmalarining yetishmasligi.
2. Metodik qo'llanmalar va resurslarning yetarli darajada rivojlanmagani.
3. Ota-onalarning kompetensiyaviy yondashuv haqida yetarli ma'lumotga ega emasligi.

Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun pedagoglar malakasini oshirish, interaktiv usullarni qo'llash bo'yicha maxsus o'quv dasturlarni ishlab chiqish va ota-onalarni jalb qilish bo'yicha strategiyalar taklif etildi.

Tadqiqot natijalari maktabgacha ta'limda o'quv-tarbiya jarayonini kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etish bolalarda hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishda yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatdi. Kompetensiyaviy yondashuv asosida ishlangan metodika:

1. Bolalarda ijodiy fikrlash, mustaqillik va muloqot qilish qobiliyatlarini rivojlantirdi.
2. Guruhda ishlash, ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini yaxshiladi.
3. Ta'lim jarayonida bolalarning qiziqishlari va ehtiyojlarini inobatga olgan holda, o'quv jarayonini individualizatsiyalash imkonini berdi.

Shuningdek, pedagoglar uchun kompetensiyaviy yondashuv bo'yicha maxsus trening va metodik qo'llanmalar ishlab chiqish, ota-onalarni bu jarayonga faol jalb qilish ta'lim samaradorligini yanada oshirishi aniqlandi.

Tadqiqot asosida kompetensiyaviy yondashuvni amaliyotga tatbiq etish bo'yicha quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

- Interaktiv va o'yin metodlarini keng qo'llash;
- Pedagoglarning kasbiy mahoratini oshirish dasturlarini takomillashtirish;
- Ta'lim mazmunini bolalar hayotiy ehtiyojlariga moslashtirish.

Natijada, ushbu yondashuv bolalarning shaxsiy, ijtimoiy va kognitiv rivojlanishini ta'minlash bilan birga, ta'lim sifatini oshirishga va jamiyatda innovatsion fikrlovchi avlodni shakllantirishga xizmat qilishi isbotlandi

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvni keng joriy etish:

- Bolalarning shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish,
- Ta'lim jarayonini bolalarning individual ehtiyojlariga moslashtirish,
- Pedagogik faoliyatda zamonaviy metod va texnologiyalardan samarali foydalanishni ta'minlaydi.

Shu sababli, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kompetensiyaviy yondashuvni rivojlantirishni tizimli ravishda davom ettirish zarur. Bu esa jamiyatda ta'lim sifatini oshirish va intellektual salohiyatli avlodni shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. F.Qodirova, Sh.Toshpo'latova, N.Kayumova, M.A'zamova. "Maktabgacha pedagogika".-T., "Ma'naviyat". 2019 y.- 688 b
2. N.M.Qayumova "Maktabgacha pedagogika". "TDPU" nashriyoti T.: 2013 y. - 183
3. M.E.Axmedova. Pedagogika nazariyasi va tarixi. (Pedagogika tarixi). O'quv qo'llanma. O'zR oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - T.: Tafakkur bo'stoni, 2011y. -128 bet.
4. K.Turg'unboyev, M.Tolipov, I.Oxunov "Ijtimoiy pedagogika asoslari" O'quv qo'llanma. Toshkent "Fan va texnologiya" 2008 y.
5. N.T.Omonov, N.X.Xo'jayev, S.A.Madyarova, E.U.Eshchonov. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Darslik. – T.: "Iqtisod-moliya" 2009 y. – 240 bet
6. Raxmonova S.M. "Preparing the graduate students of primary education for innovative professional activity". Web of Scientist: International Scientific Research Journal (WoS) ISSN: 2776-0979, Volume 4, Issue 8, August, 2023 y. P 288-293.

7. Raxmonova S.M. .“In improving the innovative professional activity of future pedagogues, problem-based learning the most effective method of teaching”. Science and technologies. 2023 y. № 3 (1). P 107-112.
8. Azizxodjaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat.- T., 2006. 72-bet

